

Université de Lorraine
Mines Nancy - Campus ARTEM

Diogo Jorge Basso

**L'ESTHÉTIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE DE « *THE FRENCH
DISPATCH* » AU CŒUR D'UNE CRITIQUE DU PARASITISME
POSTMODERNE.**

POSTMODERNITÉ
Docteur Laurent Jullier

Nancy, France

2024

Sommaire¹

REMERCIEMENTS	2
RÉSUMÉ :	3
RESUMO :	4
INTRODUCTION	5
DEVELOPEMENT	7
GENESIS : Un Appel à l'Essence Perdue.....	7
ESSENCE DE LA CULTURE : Le contact entre l'âme et le monde	9
LE POUVOIR DU CINEMA : Les Idées en Mouvement.....	12
INFLUENCES FONDAMENTALES : Les Courants de Pensée Qui Ont Forgé l'Art de Wes Anderson.....	14
Une balade dans la ville	19
L'art et la captivité.....	20
Une révolution étudiante	21
Gastronomie et crime	22
Appendice : Biographie de Wes Anderson.....	24
BIBLIOGRAPHIE.....	25

¹ Certaines traductions dans ce travail ont été réalisées avec l'aide de l'assistant virtuel ChatGPT® et DeepL®.

REMERCIEMENTS

Je remercie la Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - « Coordination pour l'amélioration du personnel de l'enseignement supérieur », en traduction littérale), une agence brésilienne dédiée à la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour le soutien financier et académique qui a rendu possible la réalisation de ce travail.

J'exprime également ma profonde gratitude envers ma famille, dont l'amour, la patience et les encouragements ont été essentiels à chaque étape de ce parcours.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement **José Lucas Dias**, mon ami et partenaire dans l'aventure d'**Angels Audiovisual**, mon ancienne entreprise spécialisée dans les médias pour célébrités. Il est un véritable pilier dans ma vie, et les leçons qu'il m'a transmises continuent de m'inspirer et de m'aider à grandir chaque jour.

Merci également à **vous**, cher·e lecteur·rice, avec qui j'ai le plaisir de partager ce texte.

Ad astra per Deum fiducia.

RÉSUMÉ :

Ce travail est un appel au passé. À une époque où le parasite postmoderne n'avait pas encore corrodé les fondations de la civilisation, à une époque où la vérité était le bastion de la réalité.

Aujourd'hui, le monde occidental traverse une profonde crise d'identité, marquée par des symboles effacés, dans un contexte où la vérité a été déclarée morte.

Une descente sera entreprise à travers l'œuvre *The French Dispatch* pour explorer les racines ontologiques de la Vérité (1), en examinant son essence et la manière dont elle se manifeste dans la réalité par le biais de la Culture (2). Ensuite, nous analyserons comment cette culture influence le Cinéma (3), perçu comme la représentation visuelle des idées qui circulent au sein du tissu social. La culture, dans ce contexte, prend forme dans la conscience de l'artiste, qui, en discernant entre différents courants philosophiques et influences, choisit ses sources d'inspiration (4). L'artiste devient ainsi le filtre vivant de ce qu'il pense, voit et ressent, se transformant en créateur (5) et donnant vie à l'œuvre.

L'œuvre d'art, dans ce contexte, dépasse la simple esthétique ou le divertissement ; elle devient un témoignage de la lutte pour la restauration de la conscience humaine. C'est à travers l'œuvre que la Vérité brise le voile des illusions et se présente à nouveau au monde, offrant une voie de retour à la lucidité intellectuelle. C'est donc dans l'œuvre d'art que l'essence même de la Vérité devient réelle. Que l'essence même de la Culture. Que l'instant est immortalisé.

Ce travail, par conséquent, n'est pas simplement une analyse ou une critique, mais un acte de résistance contre la dissolution des valeurs fondamentales. C'est une invitation à une réflexion profonde et à une action consciente, afin que nous puissions retrouver le chemin perdu et reconstruire les fondations d'une civilisation digne de ce nom.

Mots-clés : Wes Anderson, Postmodernité, Esthétique cinématographique, Nominalisme, Culture.

RESUMO :

Este trabalho é um apelo ao passado. À época em que o parasita pós-moderno não havia corroído os alicerces da civilização, à época em que verdade era o bastião da realidade.

Hoje, o mundo ocidental atravessa uma profunda crise de identidade, marcada por símbolos esmaecidos, em um cenário onde a verdade foi declarada morta. Será feita uma descida obra “The French Dispatch” para às raízes ontológicas da **Verdade** (1). Explorando a sua essência e como esta se manifesta na realidade através da **Cultura** (2). Em seguida, analisaremos como essa cultura influencia o **Cinema** (3), entendido como a representação visual das ideias que circulam pelo tecido social. A cultura, nesse contexto, toma forma na consciência do artista, que, ao discernir entre diferentes correntes filosóficas e influências, decide **quais fontes beber** (4). O artista é, assim, o filtro vivo daquilo que pensa, vê e sente, transformando-se em criador, dando **vida à obra**(5).

A obra de arte, nesse contexto, transcende a mera estética ou entretenimento; ela se torna um testemunho da luta pela restauração da consciência humana. É através da obra que a Verdade rompe o véu das ilusões e se apresenta novamente ao mundo, oferecendo uma via de retorno à sanidade intelectual. É na obra de arte portanto que a essência mesma da Verdade se torna real. Que a essência mesma da cultura. Que o momento é imortalizado.

Este trabalho, portanto, não é apenas uma análise ou crítica, mas um ato de resistência contra a dissolução dos valores fundamentais. É um convite à reflexão profunda e à ação consciente, para que possamos reencontrar o caminho perdido e reconstruir os alicerces de uma civilização digna desse nome.

Palavras-chave: Wes Anderson, Pós-modernidade, Estética Cinematográfica, Nominalismo, Cultura.

INTRODUCTION

Lilian Gish affirme que David Wark Griffith est le père du cinéma moderne. « Il a développé, nous a donné le drame du cinéma, le découpage, la transmission de l'humanité devant une caméra. Il a compris la force psychologique de manière la lente ». Il a établi la tendance du montage cinématographique classique, de la coupe invisible, dans laquelle l'histoire est toujours en mouvement. C'est cette conception du « cinéma » que je souhaite mettre en lumière.

Cependant, il est indéniable que M. Griffith était un raciste. « La naissance d'une nation » est la pire idéologie qui soit. « Il est inconcevable que le premier film projeté à la Maison Blanche ait été un film raciste réalisé par un président raciste. » Carol M. Swan, politologue et juriste américain. L'héritage déjà entaché de M. Griffith a profondément influencé l'histoire du cinéma en tant qu'arme politique.

En Union soviétique, Lénine déclare que « le cinéma est la plus grande arme ». Il a compris qu'avec la puissance du cinéma, il pouvait recréer l'idéologie parfaite dans l'esprit des gens, sans qu'ils s'en rendent même compte.

Cette histoire nous montre à quel point le cinéma peut manipuler les cœurs, les esprits et même une nation entière.

26 avril 1928

Le soir, je regarde le **film d'Eisenstein**. "Les Dix Jours qui ébranlèrent le monde". Très exagéré et donc privé de ses meilleures scènes. Certaines scènes de masse sont très bonnes. **Alors c'est ça, la "révolution"**. On peut beaucoup apprendre des bolcheviks, notamment leur usage de la propagande. **Mais le film est trop propagandiste.**

Moins serait mieux.

– Joseph Goebbels²

Le cinéma, ce puissant vecteur de narration et de transmission d'émotions humaines, s'est révélé être une arme à double tranchant. D'un côté, il a permis de transcender les limites de l'art, comme l'a démontré D. W. Griffith en façonnant le langage cinématographique moderne. De l'autre, il a également servi de véhicule à des idéologies destructrices. À travers ces exemples, le cinéma apparaît non seulement comme une fenêtre ouverte sur l'humanité, mais aussi comme un miroir déformant, capable de façonner les imaginaires collectifs pour le meilleur ou pour le pire.

Cette dualité devient particulièrement critique dans le contexte de la postmodernité, qui, en remettant en question la notion même de vérité universelle, a conduit à une fragmentation des récits et à une instrumentalisation de la culture.

² Joseph Goebbels : Tagebücher 1924 - 1945

Le « parasite postmoderne », tel que décrit par Jonathan Pageau, incarne parfaitement le fonctionnement cynique du capitalisme contemporain : il s'insinue dans un corps, un signe, une sémiotique déjà existante, en exploite les ressources jusqu'à l'épuisement, vide la substance et revend ensuite le symbole dénué de sens pour en tirer profit. C'est Rey, personnage dépourvu de tout véritable arc d'apprentissage, une héroïne manufacturée pour maximiser l'adhésion du public. C'est *Ghostbusters* en version féminine, un produit calibré pour cocher les cases d'un agenda superficiel d'« égalité », où l'imaginaire collectif est vidé de son essence au profit d'intérêts mercantiles et idéologiques. Le capitalisme ne crée pas, il recycle et monétise sans scrupule, transformant la culture en faveur d'intérêts idéologiques³.

Face à cette tendance, ce travail vise à analyser *The French Dispatch* (2021), une œuvre dans laquelle Wes Anderson explore non seulement les frontières entre art, journalisme et cinéma, mais évoque également une profonde nostalgie d'un passé révolu. À travers ce film, Anderson rend hommage à une époque où la créativité et l'originalité étaient au cœur du septième art, une époque que la culture moderne ne permet malheureusement plus de reproduire. Par son esthétique unique et sa fidélité à une vision artistique cohérente, Anderson offre un contre-exemple puissant au parasitisme postmoderne, soulignant l'importance de préserver l'authenticité de l'ouvrage, authenticité de fond de cœur d'un artiste.

En définitive, le but de ce travail est de mettre en lumière une critique ontologique du parasitisme postmoderne, afin de préserver les films, les réalisateurs et les récits finement élaborés de l'influence des idéologues.

³ L'idéologie, dans ce contexte, n'est pas comprise comme une orientation politique, mais comme un discours qui, basé sur une interprétation erronée du présent, cherche à attirer les gens vers la construction d'un futur idéalisé. Ce discours se présente comme un projet transcendant les contingences historiques, positionnant ses défenseurs comme des arbitres impartiaux. Cependant, en essayant d'englober toute la société, en remodelant l'État, la religion et (y compris !) l'histoire, leurs actions avec puissance finissent par être marquées par des erreurs. Ces erreurs, au lieu d'être reconnues comme des défauts intrinsèques, sont rétroactivement attribuées à l'absence d'une révolution complète, justifiant ainsi leur continuité.

DEVELOPEMENT

Jacques Derrida qualifiait son propre travail de « parasitaire », car, selon lui, si toute structure de pouvoir est intrinsèquement mauvaise, alors l'acte même de la critiquer devient lui aussi mauvais. Ainsi, la seule façon d'intervenir serait d'« infecter » l'œuvre, en agissant de l'intérieur.

George Lucas, créateur de *Star Wars*, a avoué regretter⁴ d'avoir vendu son univers à Disney. « Let the past die » est la formule marquante du nouveau *Star Wars*.

Cette logique du parasitisme, qui corrompt et détourne, pose inévitablement la question de la vérité. Si, comme le suggère Derrida, toute critique interne est elle-même contaminée par le système qu'elle dénonce, alors où trouver un point d'ancrage pour une vérité authentique ? La phrase emblématique « Let the past die » dans le nouveau *Star Wars* ne fait qu'illustrer cette dérive : la destruction du passé au profit d'une reconstruction vide de substance, destinée à perpétuer un cycle consumériste. Pourtant, la vérité ne peut être anéantie ; elle subsiste comme une résistance silencieuse, rappelant que la création authentique exige un retour à l'essence, à ce qui dépasse les logiques de profit et d'idéologie.

GENESIS : Un Appel à l'Essence Perdue

« *Quid est veritas* » ?⁵

Cette question, posée par Ponce Pilate, résonne aujourd'hui particulièrement dans notre ère marquée par la postmodernité. En s'exclamant, il ne posait pas véritablement une question, mais exprimait, avec un haussement d'épaules, sa faible disposition à la prendre au sérieux. Certains font comme lui ; d'autres, misent sur l'existence de la vérité et la *cherchent en gémissant*. Si nous disons, par exemple, que le seul fondement de la validité de nos jugements est leur utilité, nous nions l'existence d'un fondement cognitif ; c'est-à-dire, nous nions l'existence de la vérité en niant l'un des éléments qui composent sa définition.

À une époque où le relativisme s'est ancré dans les esprits, l'idée même de vérité semble s'évaporer. Le nominalisme, attribué à Guillaume de Ockham, (Weaver, R. 1962) aujourd'hui

⁴ <https://youtu.be/OMXOg-APbGc?si=uy8u2cleMS6P4OMB&t=108>

⁵ Jean (18:38). Elle reflète un dilemme existentiel et philosophique sur la nature de la vérité, souvent débattu à travers les siècles. Certains interprètent cette question comme un scepticisme face à l'idée d'une vérité absolue.

largement dominant dans la culture en général, a brisé le lien entre les mots et les essences universelles, semant ainsi les graines d'une crise intellectuelle.

Même ceux qui tentent de croire en une vérité effective l'entourent de toutes sortes de limites et d'obstacles, par exemple en la réduisant au type de vérité partielle et provisoire que nous offrent certaines sciences expérimentales. D'autres s'accrochent à la foi, affirmant que la vérité existe, mais qu'elle dépasse notre compréhension. En essence, la vérité, selon Platon, réside dans le monde des Idées⁶, un domaine métaphysique où se trouvent les essences immuables et parfaites de toutes choses.

Cette fragmentation de la notion de vérité ouvre la voie à des réflexions comme celles de Antonio Gramsci⁷, dans sa réflexion sur les idéologies, réduit toute vérité à une construction sociale et historique, un produit des différentes hégémonies qui se succèdent au fil du temps. Pour lui, la vérité n'est jamais universelle, mais toujours liée aux rapports de pouvoir dominants dans une société donnée. En cela, il est montré comment les idéologies façonnent non seulement les structures sociales, mais aussi notre perception du réel, nous emprisonnant dans des narrations qui servent les intérêts des groupes dominants.

Néanmoins, Nietzsche va plus loin en affirmant que la destruction et la création sont indissociables. « Nous ne pouvons détruire qu'en tant que créateurs », disait-il, mettant en lumière la nécessité de dépasser les vérités établies pour en forger de nouvelles. Contrairement à Gramsci, Nietzsche ne s'intéresse pas à la vérité comme un produit historique ou social, mais comme une illusion nécessaire, une construction qui doit être sans cesse recrée pour donner un sens à l'existence.

En conclusion, cette réflexion sur la vérité dans notre ère postmoderne met en lumière une tension fondamentale : alors que certains, comme Gramsci, voient la vérité comme une construction sociale et historique, façonnée par des rapports de pouvoir et des idéologies, d'autres, comme Nietzsche, la considèrent comme un acte de création perpétuelle, une illusion nécessaire pour donner un sens à l'existence. La modernité, cependant ne peut complètement

⁶ *La République*, livre VII.

⁷ Antonio Gramsci (1891-1937) était un philosophe, théoricien politique et marxiste italien. Connu pour ses *Cahiers de prison*, écrits durant son incarcération sous le régime fasciste de Mussolini, il a élaboré des concepts clés tels que l'« hégémonie culturelle ». Pour Gramsci, les idées dominantes d'une époque ne sont pas imposées uniquement par la force, mais par un consensus culturel subtil, forgé par les institutions, les médias et les intellectuels. Sa vision de la vérité comme une construction historique et sociale reflète sa tentative de comprendre comment les élites maintiennent leur pouvoir en façonnant la perception collective de la réalité.

rejeter l'ordre du passé, car elle ne peut échapper à l'ordre métaphysique qui a toujours structuré l'existence humaine. (Voegelin 1956)

Cette crise de la vérité, exacerbée par le relativisme et le nominalisme, ne se limite pas à la sphère philosophique. Elle trouve également des échos profonds dans le domaine de la culture, où les mots, les symboles et les sémiotiques façonnent notre compréhension du réel. C'est donc dans cet espace culturel, où se croisent les idéologies et les imaginaires collectifs, que nous poursuivrons notre analyse, pour explorer comment la culture reflète, influence et parfois même redéfinit notre quête de vérité.

ESSENCE DE LA CULTURE : Le contact entre l'âme et le monde.

Dans toute société, quatre types de pouvoir se distinguent : intellectuel, politique, militaire et économique. Bien que ces pouvoirs coexistent, le pouvoir intellectuel est celui dont **l'influence s'étend sur le plus long terme**. Son impact, bien que lent, façonne les générations sur des décennies. Yuri Bezmenov^s souligne que les effets de ce pouvoir peuvent prendre vingt ans à se concrétiser pleinement. En fait, est lui qui détient le pouvoir social sur les esprits de la population : pourquoi ils agissent, quand ils agissent et ce qu'ils pensent.

La culture, à un niveau personnel, dépasse largement l'acquisition de connaissances. Elle représente la formation d'une personnalité enracinée dans une réalité historique et sociale concrète, tout en étant capable de la transcender intellectuellement. Goethe exprime cette idée : « L'intelligence se développe dans l'obscurité ; l'esprit, dans le monde. » La culture, en ce sens, est un processus de transformation intérieure et extérieure.

La haute culture, cependant, que nous abordons ici, possède une capacité unique : celle d'influencer la culture générale. Elle est l'œuvre d'individus exceptionnels capables de s'élever au-dessus de leur milieu socioculturel. Sans cette transcendance, leurs créations resteraient éphémères, limitées à une fonction documentaire sans portée durable. La haute culture est ce qui mérite d'être transmis aux générations futures, non seulement pour sa valeur esthétique, mais aussi pour sa force pédagogique. Elle aide les générations suivantes à se situer dans le monde, à réfléchir, à prendre des décisions éclairées, et à mûrir en tant qu'adultes responsables.

Cette transmission culturelle repose sur une maîtrise croissante des moyens d'expression linguistique, permettant un dialogue avec des esprits d'une intelligence plus élevée. Le mot

^s https://www.youtube.com/watch?v=C9Yv_AQPWWQ

"intelligence", étymologiquement, signifie "lire à l'intérieur" (*inter ligere ens*). Ainsi, seuls les individus d'une force intellectuelle exceptionnelle peuvent diffuser la culture de manière significative.

Cependant, lorsque les mots tombent en désuétude, les concepts qu'ils désignent sombrent dans un abîme de mystères sans nom. Ce qui n'a pas de nom devient impensable et, par conséquent, inexistant dans la conscience collective⁹. Pourtant, cette absence de reconnaissance ne signifie pas que la chose disparaît : le mot persiste dans un domaine invisible, souvent plus actif et dangereux précisément parce qu'elle est et incomprise.

C'est grâce à la puissance de l'idéal, de la culture, que l'être humain peut dépasser l'état d'engourdissement de sa subjectivité. L'idéal réveille l'homme à un monde de réalités objectives, que son intelligence perçoit et que sa conscience morale l'incite à accepter. Par ce processus, l'âme se libère de son enfermement individuel pour accéder à un univers plus vaste : celui de la société, de la culture, de la vie morale, du sentiment de l'infini et du désir de transcendance.

René Guénon, dans ses réflexions, évoque ce moment où chacun, seul face à lui-même, devra trouver en son propre centre intérieur les moyens de se relier fermement au Seigneur de toute Vérité. Cet acte de résistance intérieure est l'essence même de la quête culturelle et spirituelle. Nous nous percevons comme existant dans une tension entre le monde quotidien de l'ici-et-maintenant et la source transcendantale, ainsi que le *telos* de l'existence, qui nous appelle vers elle.

Viendra le moment où chacun, seul, privé de tout contact matériel pouvant l'aider dans sa résistance intérieure, devra trouver en lui-même, et seulement en lui-même, le moyen d'adhérer fermement, par le centre de son existence, au Seigneur de toute Vérité.

« Quelques remarques sur l'œuvre de René Guénon », in Études Traditionnelles, 52e Année, 1951, nos 293-294-295, p. 307.

Aristote affirme que le savoir naît de la *doxie*, c'est-à-dire du savoir commun. C'est par le mécanisme de perception et de langage que l'esprit humain accède à des sphères de conscience toujours plus élevées. Cependant, cette ascension a été interrompue par l'émergence du

⁹ George Orwell, 1984

nominalisme, introduit par Guillaume d'Ockham. Ce courant philosophique brise le lien entre les mots et les choses, réduisant la réalité à une abstraction subjective. Selon cette vision, les choses extérieures n'ont plus d'existence propre ; la réalité est ainsi fragmentée et instable.

Cette fracture a été approfondie par Kant, qui limite le savoir humain aux jugements a priori et à l'expérience sensible. Au-delà, selon lui, s'étend le domaine de l'incognoscible : pensable mais inaccessible à la connaissance humaine. Cependant, comme le souligne une critique de cette approche, comment définir les limites du cognoscible sans avoir une certaine compréhension de l'incognoscible, dont les bords extérieurs coïncident précisément avec ces limites ? (CARVALHO, O. 1995)

Or, entre une religion irrationnelle et autoritaire et la négation de toute connaissance supra-sensible, toute personne sensée opterait pour cette dernière, et c'est précisément ce qui s'est produit : Kant a engendré le positivisme, qui a donné naissance au matérialisme généralisé.(CARVALHO, O 1995)

La fragmentation de la réalité, amorcée par le nominalisme de Guillaume d'Ockham, approfondie par Kant et amplifiée par le matérialisme positiviste, a conduit à un monde où les mots se vident de leur substance, où les concepts sont réduits à des abstractions, et où la quête de transcendance est souvent reléguée à l'arrière-plan. Cette rupture entre les mots et les choses, entre l'homme et le sens, affaibli la capacité de la culture à orienter les individus.

Ainsi, la postmodernité, malgré ses tendances à fragmenter le réel et à affaiblir les repères traditionnels, peut être surmontée par une redécouverte de l'essence culturelle. Ce processus de transmission et de transformation relie les individus à un passé porteur de sens tout en éclairant le présent. Cependant, la postmodernité n'agit pas seulement comme une force de déconstruction ; elle accueille également ce que l'on pourrait appeler le « parasite moderne », une dynamique qui infiltre les symboles, les concepts et les récits pour en vider la substance, les transformant en outils de consommation ou en instruments idéologiques.

La culture, lorsqu'elle est authentique et enracinée dans un idéal, peut servir de rempart contre cette tendance parasitaire. Elle offre un espace où les idées et les récits conservent leur profondeur, où les mots retrouvent leur lien avec les choses, et où l'art devient un moyen de réconcilier l'individu avec une quête de sens partagée. En revalorisant ces fondements, il devient possible de contrer les dérives postmodernes et de proposer une alternative viable, une culture qui inspire, élève et nourrit la société dans son ensemble.

Dans ce contexte, le cinéma se pose comme un miroir de ces dynamiques. À la fois produit culturel et moteur de transformation sociale, le cinéma reflète les tensions entre la quête d'authenticité et les dérives du parasitisme culturel. Le cinéma, en tant qu'art total, synthétise les enjeux de la culture postmoderne : il s'appuie sur les traditions narratives, manipule les symboles universels, mais se confronte aussi aux forces qui cherchent à en altérer le sens. C'est dans cet espace de tension que nous nous tournons maintenant, pour explorer comment le septième art peut à la fois révéler et résister aux pièges de la postmodernité.

LE POUVOIR DU CINEMA : Les Idées en Mouvement

Pour Barthes, la photographie englobe trois pratiques, qui concernent trois instances distinctes : le photographe, qui capture l'image et sélectionne la réalité à montrer ; les personnes, objets ou paysages, qui expérimentent la représentation en image de leur existence à un moment donné ; et le spectateur, qui observe la réalité représentée depuis un espace et un temps différent de ceux du photographe et de l'objet. En revanche, le cinéma impose les temps de consommation tout en permettant le développement temporel de la séquence représentée devant la caméra.

En tant qu'objet de mémoire, la photographie entretient une relation paradoxale avec le temps : elle a la capacité de conserver le souvenir d'un événement pour la postérité, tout en rendant impossible la répétition de l'ici et maintenant de l'œuvre d'art, son existence unique et irrépétibile à l'endroit où elle se trouve. Ce paradoxe réside dans le fait que la photographie capture un instant précis, le cristallisant pour l'éternité, mais en même temps, elle le décontextualise, le détachant de sa temporalité et de son espace originel.

En tant que narration, le cinéma ne peut être qu'un héritier de la tradition littéraire. De la même manière qu'en tant que représentation, il est l'héritier du théâtre mis en scène, et qu'en tant que captation photochimique de la réalité et représentation bidimensionnelle de celle-ci, il est l'héritier de la photographie et des arts plastiques. (Sánchez Noriega, 2011, p. 66)

Au cours des dernières années, nous avons assisté à une augmentation exponentielle de la consommation d'images dans la vie quotidienne, en grande partie grâce à l'évolution des dispositifs technologiques, de plus en plus compacts et intégrés dans nos activités quotidiennes. Les nouvelles caméras permettent de capturer des images fugitives et secrètes dont le choc

suspend le mécanisme associatif du spectateur¹⁰. La reproduction de l'image photographique est un élément fonctionnel du capitalisme, en tant que moyen idéologique et publicitaire.

Le passé pourtant a besoin de fans, de personnes qui se souviennent d'une époque où tourner les pages d'un magazine ne signifiait pas taper sur un écran, où les téléphones étaient utilisés pour appeler quelqu'un, où faire du vélo en France impliquait de porter un béret. Anderson est un gardien des modes et moyens d'autrefois, et ses films leur redonnent vie pour nous. C'est le petit horloger passionné de cinéma.

//

Dans un petit ouvrage sur la théorie du cinéma, Thomas Elsaesser et Malte Hagener écrivent qu'il y a des films qui sont comme des fenêtres : leur construction cherche à être transparente, à ouvrir une vue sur le monde et à raconter des histoires de manière réaliste. D'autre part, il y a les films à cadre, qui concentrent l'attention sur leur composition et leur fabrication. De nombreux films penchent vers le premier cas, le naturalisme, alors que la plupart de ce que nous voyons aujourd'hui sur les écrans de cinéma se situe quelque part sur le spectre de l'artificialité détachée.

Chez Anderson, toujours été un puriste en faveur de la deuxième variante. Non seulement ses films sont fabriqués et composés (comme ils le sont tous), mais l'essentiel est que, lorsqu'on les regarde, on ne l'oublie jamais. Ici, nous ne voyons pas la vie, mais le propre cinéma.

Cette approche trouve un écho particulièrement pertinent dans la sémiotique, discipline qui s'attache à décortiquer les systèmes de signes et leur capacité à générer du sens. Dans les œuvres d'Anderson, chaque détail – une couleur, une coupe, un mouvement de caméra – agit comme un signe intentionnel qui renvoie à un univers symbolique plus vaste. Le spectateur est alors invité à dépasser la surface narrative pour engager un dialogue interprétatif avec l'œuvre, où le sens émerge autant de ce qui est montré que de la manière dont cela est montré.

//

Au début, nous avons cité Goebbels et Lénine pour illustrer les effets désastreux qu'une idéologie peut avoir sur le septième art. La propagande nazie a été si habilement orchestrée

¹⁰ La société du spectacle, Guy Debord.

qu'elle a révélé, par conséquent, le danger inhérent à l'audiovisuel en tant qu'outil de manipulation de masse.

Goebbels déclare ainsi : « Lors des campagnes électorales précédentes, nous avons acquis une expertise si vaste dans ce domaine que nous pouvons facilement **trionpher** de tous nos adversaires grâce à notre meilleure routine. (...) Maintenant, nous allons montrer au monde ce qui peut être accompli avec l'appareil d'État, **si on sait l'utiliser**. » Ces paroles illustrent l'efficacité redoutable de la machine de propagande nazie¹¹, qui a su exploiter le cinéma comme une arme culturelle et politique. La réalité sociale de l'époque était composée majoritairement de paysans et de citoyens ordinaires, loin d'être des idéologues du parti. Ces derniers, appartenant à l'élite politique, ont imposé une vision systémique et esthétique qui dépasse largement les réalités du quotidien¹².

Le véritable danger réside là : le cinéma, dans de telles mains, cesse d'être un art pour devenir un instrument de domination. Il manipule non seulement les perceptions immédiates, mais aussi l'histoire elle-même, en façonnant une esthétique et un récit qui ne reflètent pas la réalité, mais une fiction destinée à justifier un régime oppressif.

INFLUENCES FONDAMENTALES : Les Courants de Pensée Qui Ont Forgé l'Art de Wes Anderson

a. PHILOSOPHIE

L'œuvre a traversé toute l'échelle ontologique, en partant de la Vérité, en passant par la Culture et l'essence du Cinéma, jusqu'à atteindre les courants philosophiques et culturels qui ont influencé l'artiste. Ce voyage a permis d'identifier ce que l'artiste a absorbé de la réalité qui l'entoure et comment il a réussi à traduire cette perception en images pleines de sens.

La première histoire nous emmène dans l'univers de Roald Dahl, un auteur que certains ont étiqueté de gordophobe et misogyne¹³. Grâce aux relations privilégiées de Wes Anderson avec la famille Dahl, il a obtenu les droits d'adapter quatre courts-métrages, désormais disponibles sur Netflix. Contrairement aux attentes de certains critiques, les mots de Dahl ne

¹¹ Ben Urwand, *The Collaboration: Hollywood's Pact with Hitler* (Cambridge: Harvard University Press, 2013). Cet ouvrage explore les relations entre les grands studios hollywoodiens et l'Allemagne nazie durant les années 1930. Urwand y soutient que, pour préserver l'accès au marché cinématographique allemand, des studios comme Universal, Paramount et MGM auraient collaboré avec les censeurs nazis en modifiant des scénarios et en évitant tout contenu critique envers le régime hitlérien. Bien que controversé et critiqué par certains historiens, le livre soulève des questions importantes sur les tensions entre les impératifs économiques et les responsabilités morales dans l'industrie cinématographique.

¹² Prof. Guilherme Freire, em exposição sobre o assunto.

¹³ Cf. Linnestad (2023) et Sarah (2024)

sont pas censurés, mais célébrés : chaque film présente un narrateur qui lit de longs passages des contes originaux.

Anderson ne cherche donc pas à réécrire le passé pour servir une Agenda postmoderne, mais plutôt à préserver l'essence de l'œuvre, à rester fidèle à sa vérité. Cette approche illustre un point essentiel pour comprendre l'esprit de l'artiste : un respect profond pour les récits originaux et une volonté de transmettre leur authenticité à travers son propre langage cinématographique.

Ses créations sont d'une unicité exquise, portant une signature que peu d'autres artistes peuvent revendiquer aujourd'hui, dans un paysage culturel où l'innovation est souvent sacrifiée sur l'autel de la rentabilité commerciale. C'est comme voir un dessin de Maurits Escher : le style est si distinctif qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise qui l'a réalisé.

L'artificialité d'Anderson permet d'entrer et de sortir de son univers à notre guise, comme si nous étions face à une magnifique pièce de théâtre. Le film est tellement rempli d'acteurs talentueux que même les rôles les plus petits sont interprétés par de grands noms, et une partie du plaisir pour le spectateur réside dans le fait de les découvrir – comme Willem Dafoe, qui joue un comptable enfermé dans une cage à poules. La réalisation de *The French Dispatch* est si rapide qu'elle rappelle les comédies *screwball* des années 1940, reflétant le rythme frénétique du journalisme imprimé.

En termes de narration, Anderson s'inscrit dans une tradition théâtralisée évoquant les portraits de Sander, avec une dimension numérique contemporaine : le film a été tourné en digital avec une post-production simulant le grain du Kodachrome. Les fenêtres, récurrentes chez Hitchcock comme chez Anderson, agissent comme des dispositifs narratifs de contemplation et de présentation, mais jamais d'interaction. Hitchcock, maître de cet artifice, l'a même élevé au cœur de la narration dans *Fenêtre sur cour* (1954).

Dans les films de Wenders, cette composition symétrique, influencée par l'école de Düsseldorf, et dont les origines remontent à la nouvelle objectivité, sera aussi l'héritière d'une certaine tendance visuelle, d'une certaine culture du substrat qui était la norme dans le Hollywood de la période précédente : le célèbre critique de cinéma Roger Ebert (2004) raconte l'obsession pour la symétrie d'un des précurseurs du premier Hollywood des années 1920 : le cinéaste et comédien Buster Keaton, né aux États-Unis au moment où le cinématographe se fait connaître à Paris, et qui entre en contact avec le métier de cinéaste et de photographe pendant la Grande Guerre, alors qu'il est lui-même mobilisé par l'armée américaine comme combattant entre la France et la Prusse en 1917.

b. CHOIX ESTHÉTIQUES.

L'architecture, aussi, héritée de l'école de Düsseldorf joue un rôle fondamental dans son œuvre, servant d'élément narratif au-delà de l'histoire visuellement racontée. Sa « vision architecturale » crée des mondes méticuleusement construits, où chaque espace, décor et détail architectural contribue à la narration. Pour des auteurs comme Anderson, *comment* on raconte est tout aussi important que *ce que* l'on raconte. La forme architecturale n'est pas seulement un décor, mais une partie intégrante de l'intrigue, reflétant les émotions, les thèmes et la psychologie des personnages.

Music is a fundamental element of storytelling. Songs can evoke their paths through popular culture in ways that scores composed for the film cannot. Nostalgia is extremely important to Wes Anderson's narrative world. In Anderson's work, nostalgia is successfully established through a careful employment of audio-visual elements within the narrative world. Meticulous attention to sound is constantly present throughout Anderson's production. Not only do his films display a thought-out selection of songs and composed cues, but the way the place of the music is constructed through a continual exploration of the possibilities offered by sound increases the narrative potential of their soundtracks. Often the sonic treatment of significant songs articulates their place in the storytelling and works in conjunction with visual elements to achieve certain narrative effects. (BOSCHI, 2012)

Si la durée d'un plan est insuffisante et ne peut être perçue confortablement, elle sera ressentie comme trop courte et finira par frustrer le spectateur (voir Casetti et Di Chio 1994, 155). Cela correspond clairement au cas de Wes Anderson et constitue sans doute l'un des principaux arguments de ses détracteurs : son esthétique de saturation et d'excès narratif offre une telle quantité d'informations qu'il est presque impossible d'en saisir la totalité en un seul visionnage. Cette durée apparemment trop courte reflète une surcharge cognitive, caractéristique centrale de la conception andersonienne du temps, où une tension temporelle persiste entre la durée du plan et la multiplicité des actions qui s'y déroulent.

Ensuite, ces choix esthétiques -- le noir et blanc argenté -- rappellent le cinéma classique, une période où l'expression artistique primait sur les contraintes commerciales. Bien sûr, il reste quelques scènes en couleur, mais elles semblent pâlir face à la nostalgie austère du monochrome.

c. TECHNIQUE

Dans les quatre plans, la composition est très similaire : un diaphragme modérément fermé (f8, peut-être avec une légère variation d'ouverture), offrant une profondeur de champ dont il y a beaucoup de détails, mais avec un arrière-plan qui ne perturbe jamais visuellement. Dans les portraits des films d'Anderson, le premier plan du sujet ne domine presque jamais le second plan de référence avec lequel il dialogue. On peut observer dans les détails du décor des objets et des éléments qui se rapportent directement à ce qui est raconté dans ces plans. ()

Le diaphragme est généreux, permettant de percevoir visuellement toute la composition, mais les arrière-plans ne deviennent jamais gênants, bien qu'ils ne recourent pas à l'effet cinématographique traditionnel du bokeh (ou flou de diaphragme). Les arrière-plans et les premiers plans, dans l'œuvre d'Anderson, s'intègrent toujours avec naturel.

THE FRENCH DISPATCH

Lorsqu'il s'est attelé à écrire ce film anthologique situé dans la ville fictive d'Ennui-sur-Blasé, Anderson a capturé l'essence d'un temps révolu. Rien ne pouvait mieux convenir à son style de dialogue et de narration qu'une collection légèrement connectée de courts-métrages. De cette façon, les dialogues et les visuels — qu'il risque souvent de saturer au point de dépasser la capacité d'attention — offrent aux spectateurs un moment pour reprendre leur souffle, rappelant le rythme plus contemplatif du cinéma d'antan.

Sorti en 2021, *The French Dispatch* est bien plus qu'un simple film. C'est une lettre d'amour au journalisme et aux récits qui façonnent nos vies. L'intrigue se déroule dans la ville fictive d'Ennui-sur-Blasé, une petite bourgade française du XXe siècle. Le film s'articule autour de la dernière édition d'un hebdomadaire américain, *The French Dispatch*, publiée suite au décès de son rédacteur en chef. Ce numéro final, conforme aux souhaits du défunt, regroupe quatre des articles les plus mémorables de l'histoire du journal, accompagnés de son éloge funèbre.

IMAGE 1 : Le début de le film.

Une balade dans la ville

Le premier récit, raconté par le journaliste Herbsaint Sazerac (interprété par Owen Wilson), nous emmène à travers les rues d'Ennui-sur-Blasé. Ce reportage explore les contrastes entre le passé et le présent de la ville, tout en soulignant sa remarquable immuabilité au fil des décennies. Ce chapitre est marqué par l'utilisation de couleurs saturées, emblématiques du style d'Anderson, et par des effets visuels évoquant une mise en scène théâtrale. Plutôt que de viser un réalisme visuel, Anderson privilégie une esthétique harmonieuse qui s'aligne parfaitement avec son humour absurde. La symétrie si caractéristique de sa réalisation est ici mise en valeur dans les scènes dynamiques où Sazerac parcourt la ville à vélo.

L'art et la captivité

La seconde histoire, écrite par J.K.L. Berensen (Tilda Swinton), explore la vie de Moses Rosenthaler, une détente que devient peintre talentueux qui découvre son art en prison. Ce récit est présenté à travers une conférence donnée dans une galerie d'art, où le passé de l'artiste est révélé de manière captivante. Moses Rosenthaler, incarné par Benicio Del Toro et, dans sa jeunesse, par Tony Revolori, voit son œuvre être impitoyablement promue et vendue à des prix astronomiques par le marchand d'art Julian Cadazio (Adrien Brody) et ses oncles (Bob Balaban et Henry Winkler). La pièce maîtresse sur laquelle Moses travaille depuis des années est inspirée par sa gardienne et muse, Simone (Léa Seydoux).

Dans un monde où l'art, autrefois expression d'une vérité transcendante, est réduit à une marchandise soumise aux lois du marché. Anderson propose ainsi une réflexion sur la manière dont le capitalisme postmoderne transforme l'art en simple produit, tout en vidant de son essence la créativité humaine.

Une révolution étudiante

Un récit personnel de revendications et de passions, d'origines politiques et sexuelles, qui poussent la jeunesse romantique et désenchantée d'Ennui à entrer en guerre contre ses professeurs adultes, initiant une grève générale tumultueuse qui conduit à la fermeture de tout le pays. Le héros et l'héroïne charismatiques de *Kremenz* sont les leaders tragiques du mouvement : le rêveur Zeffirelli (Timothée Chalamet) et l'intransigeante Juliette (Lyna Khoudri).

Ce chapitre mêle aussi habilement humour et drame, en suivant les événements qui mènent à la libération d'un étudiant captif. Les couleurs saturées du film – principalement le rouge et le jaune – se mélangent à des tons plus froids, reflétant les émotions complexes des personnages. La musique, ici plus vibrante et enjouée, joue un rôle central dans la narration. Ce segment se distingue également par l'utilisation fréquente de dialogues en anglais et en français, soulignant les interactions multiculturelles dans l'histoire.

Gastronomie et crime

Dans le dernier récit, le journaliste Roebuck Wright (Jeffrey Wright) relate le légendaire chef Nescaffier (Stephen Park), qui travaille sous les ordres du policier d'Ennui-sur-Blasé (Mathieu Amalric), se transforme inopinément en une histoire poignante de suspense contre la montre. C'est le cas lorsqu'un groupe de malfrats dirigé par « Le Chauffeur » (Edward Norton) enlève Gigi (Winsen Ait Hellal), le fils bien-aimé du policier et son assistant dans la résolution des crimes, et menace de les tuer si le comptable d'organisations criminelles locales (Willem Dafoe), récemment arrêté, n'est pas relâché. Ce chapitre se démarque par une séquence animée unique, montrant l'amour d'Anderson pour l'expérimentation visuelle. La bande sonore joyeuse et l'action frénétique rappellent les premiers instants du film, tout en apportant une conclusion dynamique à cette dernière édition du journal.

Photo par [Cryhsbe \(u/Cryhsbe\) - Reddit](#)

CONCLUSION : Possibilités au-delà de la postmodernité

Ce travail a également tenté de démontrer une descente ontologique vers les essences de la Vérité, de la Culture et du Cinéma, explorant comment ces concepts fondamentaux s'entrelacent dans la création artistique. À travers l'analyse de *The French Dispatch*, nous avons mis en lumière la manière dont Wes Anderson, fidèle à son esthétique singulière et à sa vision narrative, reste un pilier de défense de la vérité dans un monde culturel souvent dominé par des récits creux et des symboles vides. Anderson, par son intégrité artistique, ne se contente pas de créer des œuvres visuellement saisissantes ; il propose une réflexion profonde sur ce qui est authentique, intemporel et humain. En maintenant son style unique et sa profondeur narrative, il s'impose comme un gardien des vérités universelles, rappelant que l'art peut et doit transcender les idéologies passagères pour renouer avec l'essence même de la condition humaine.

Avec *The French Dispatch*, Wes Anderson ne se contente pas de raconter des histoires; il crée un univers où chaque détail visuel, chaque dialogue et chaque note de musique est soigneusement orchestré. Ce film illustre non seulement son amour pour le journalisme et l'art, mais aussi sa capacité à captiver le spectateur en transformant des récits ordinaires en spectacles inoubliables.

En conclusion, l'importance du passé réside dans sa capacité à nous rappeler ce qui a été élevé, admiré, puis relégué à la désuétude. Ce passé, souvent ignoré ou mal compris, demeure pourtant un socle essentiel pour comprendre les aspirations, les erreurs et les réussites qui ont façonné notre humanité. Ce qui est aujourd'hui en désuétude porte encore l'écho d'une grandeur révolue, d'une époque où la profondeur et l'authenticité prévalaient. Revisiter ces héritages, c'est non seulement préserver la mémoire collective, mais aussi retrouver des repères dans un présent souvent fragmenté. Dans un monde en quête de sens, le passé ne doit pas être vu comme un poids, mais comme un phare, guidant nos choix vers une réhabilitation des valeurs intemporelles et une réconciliation avec ce qui fait la richesse de notre condition humaine.

Appendice : Biographie de Wes Anderson

Wesley Wales Anderson, né en 1969 à Houston, Texas, est l'un des cinéastes américains les plus originaux de sa génération. Connu pour son style visuel inimitable et ses récits singuliers, il s'est imposé comme une figure majeure du cinéma contemporain.

Étudiant en philosophie à l'Université du Texas, il rencontre Owen Wilson, futur acteur et collaborateur de longue date. Ensemble, ils réalisent le court-métrage *Bottle Rocket* en 1994, qui deviendra un long-métrage en 1996, lançant la carrière d'Anderson dans le cinéma indépendant.

Le style de Wes Anderson se distingue par une précision visuelle unique, une symétrie marquée et des palettes de couleurs audacieuses. Ces éléments atteignent un public plus large avec *La Vie aquatique avec Steve Zissou* (2004), où se mêlent comédie et aventure, porté par un casting prestigieux (Bill Murray, Cate Blanchett, Seu Jorge, entre autres).

En 2009, Anderson se tourne vers l'animation avec *Fantastic Mr. Fox*, adapté de Roald Dahl, qui lui vaut une nomination à l'Oscar. Il renoue avec Dahl en 2023 avec *The Wonderful Story of Henry Sugar*, témoignant de son talent pour revisiter des récits classiques.

Ses films, souvent interprétés par des acteurs récurrents comme Bill Murray et Adrien Brody, se distinguent aussi par leur usage méticuleux de la musique, essentielle à l'atmosphère de ses récits. Des œuvres telles que *The Royal Tenenbaums* (2001), *Moonrise Kingdom* (2012) et *The Grand Budapest Hotel* (2014) ont consolidé son statut d'auteur incontournable, explorant des thématiques comme la nostalgie et les relations humaines.

Aujourd'hui, Wes Anderson continue de marquer le cinéma par une esthétique singulière et une capacité unique à mêler tradition et innovation, captivant les spectateurs à travers le monde.

BIBLIOGRAPHIE

- Ozturk, R. G., 2014. *Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Industry*. Disponible en : https://books.google.fr/books?id=laB_BAAAQBAJ [Consulté le 02/12/2024].
- Roald Dahl era um autor perverso. Wes Anderson revela sua alma*. Disponible sur : <https://braziljournal.com/roald-dahl-era-um-autor-perverso-wes-anderson-revela-sua-alma/> [Consulté le 11/12/2024].
- AUMONT, Jacques, 2004. *Les théories des cinéastes*. Campinas : Papirus.
- HUXLEY, A., 2014. *Admirável mundo novo*. Brasil : Globo Livros.
- BAZIN, André, 2014. *Qu'est-ce que le cinéma ?* São Paulo : Cosac Naify.
- EISENSTEIN, Sergei, 2002. *La forme du film*. Rio de Janeiro : Jorge Zahar.
- ADOROCINEMA. Filmografia Wes Anderson*. Disponible sur : <https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-30278/filmografia/> [Consulté le 14/11/2024].
- CARNEIRO, Raquel. *Para além das telas : a inusitada amizade de Seu Jorge e Wes Anderson*. Disponible sur : <https://veja.abril.com.br/coluna/em-cartaz/para-alem-das-telas-a-inusitada-amizade-de-seu-jorge-e-wes-anderson/> [Consulté le 14/11/2024].
- DE S. PAULO, F. *O estranho mundo de Wes Anderson*. Disponible sur : <https://www1.folha.uol.com.br/webstories/cultura/2021/07/o-estranho-mundo-de-wes-anderson/> [Consulté le 14/11/2024].
- RAMPINI, G. *Quem é Wes Anderson? Conheça o cineasta que virou trend nas redes sociais*. Disponible sur : <https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/quem-e-wes-anderson-conheca-o-cineasta-que-virou-trend-nas-redes-sociais/> [Consulté le 14/11/2024].
- WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. *Wes Anderson*. Disponible sur : https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wes_Anderson&oldid=1228611304 [Consulté le 14/11/2024].
- MATA-NÚÑEZ, A., 2023. *Recursos fotográficos en el cine de Wes Anderson. El caso de 'The French Dispatch'*. *Index Comunicación*, 13(1), pp. 197-221. DOI : <https://doi.org/10.33732/ixc/13/01Recurs>.
- TAUER, Kristen, 2021. *Lyna Khoudri Is a Young Revolutionary in The French Dispatch*. *WWD*, p. 28.
- HANGARTNER, Selina, 2024. *The French Dispatch : von Wes Anderson*. Disponible sur : <https://doi.org/10.5169/seals-976755> [Consulté le 14/11/2024].
- ANDERSEN, M. T., 2022. *Wes Anderson's style: theater in film*. NTNU.
- BLANCO-PÉREZ, M., 2022. *Cine, fotografía y arquitectura : la composición simétrica y la noción de arquitecturización en la obra de Wes Anderson. Antecedentes visuales de la película La crónica francesa*. *Arte, individuo y sociedad*, 34(4), pp. 1407-1426.

- WEAVER, R., 2022. *As idéias têm consequências*. É Realizações. [Consulté le 02/12/2024].
- LAVELLE, L., 1962. *La présence totale*. France : Aubier.
- DE LA PRIDA, Rubens, 2024. *Anderson, the Poet – On the Heterochronical Use of Time in Wes Anderson's Cinema*. Disponible sur : <https://doi.org/10.1080/10509208.2023.2166778> [Consulté le 04/12/2024].
- A SÉTIMA ARTE / EPISÓDIO 2 - A Queda [A função política do Cinema]*. Disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=DhII0Zry8iQ>.
- CASSETTI, F. et DI CHIO, F., 1994. *Como Analizar Un Film*. 1re réimpression. Barcelone : Paidós.
- DE LA PRIDA, R., 2021. *Mise-En-Abyme as Narrative Strategy in the Films of Wes Anderson*. *Quarterly Review of Film and Video*, 39(8), pp. 1767-1786. DOI : <https://doi.org/10.1080/10509208.2021.1967682>.
- LINNESTAD, Mathilde Siggaard, 2023. *One Author, Two Ideologies. Alcohol, Violence, and Money in Roald Dahl's Charlie and the Chocolate Factory and Danny the Champion of the World*.
- JARDINE, Murray, 1995. *Eric Voegelin's Interpretation(s) of Modernity : A Reconsideration of the Spiritual and Political Implications of Voegelin's Therapeutic Analysis*. *The Review of Politics*, 57(4), pp. 581-606.
- CARVALHO, O., 1995. *O Jardim das Aflições - De Epicuro à Ressurreição de César : Ensaio sobre o Materialismo e a Religião Civil*. 3e éd.
- BARTHES, R., 1989. *La caméra lucida*. Paidós Ibérica.
- BOSCH, E., MCNEILS, TIM, 2012. 'Same old song': on audio-visual style in the films of Wes Anderson, *New Review of Film and Television Studies*, 10:1, 28-45, DOI: [10.1080/17400309.2012.631174](https://doi.org/10.1080/17400309.2012.631174)